

**YASHIL ENERGETIKA LOYIHALARI ORQALI O‘ZBEKISTONDA SDG-7:
ARZON VA TOZA ENERGIYA MAQSADIGA ERISHISH ISTIQBOLLARI****Hamza Norqobilov**Katta o‘qituvchi, Tashkent Perfect University
khamzanorkobilov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish jarayonlari tahlil qilinadi. Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG-7 – “Arzon va toza energiya”) doirasida quyosh va shamol energetikasini kengaytirish orqali energiya tizimini diversifikatsiya qilish, uglerod chiqindilarini kamaytirish hamda iqtisodiy samaradorlikka erishish masalalari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Xalqaro energiya agentligi (IEA) va BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) ma’lumotlariga asoslanadi. Natijalar O‘zbekistonning yashil energetika sohasida sezilarli yutuqlarga erishganini, biroq texnologik va tarmoq infratuzilmasini takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: qayta tiklanuvchi energiya, quyosh energetikasi, shamol energetikasi, barqaror rivojlanish, SDG-7, yashil iqtisodiyot, O‘zbekiston energetika tizimi.

Аннотация: В данной работе анализируются процессы развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане. В рамках Целей устойчивого развития (ЦУР-7 – «Доступная и чистая энергия») рассматриваются вопросы диверсификации энергетической системы, сокращения выбросов углерода и повышения экономической эффективности за счёт расширения солнечной и ветровой энергетики. Исследование основано на данных Министерства энергетики Республики Узбекистан, Агентства по статистике, Международного энергетического агентства (IEA) и Программы развития ООН (UNDP). Результаты показывают, что Узбекистан достиг заметных успехов в сфере «зелёной» энергетики, однако остаётся необходимость совершенствования технологической и сетевой инфраструктуры.

Ключевые слова: возобновляемая энергия, солнечная энергетика, ветровая энергетика, устойчивое развитие, ЦУР-7, зелёная экономика, энергетическая система Узбекистана.

Abstract: This study analyzes the development of renewable energy sources in Uzbekistan. Within the framework of the Sustainable Development Goals (SDG 7 – “Affordable and Clean Energy”), it examines the diversification of the energy system, reduction of carbon emissions, and improvement of economic efficiency through the expansion of solar and wind power. The research is based on data from the Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan, the Statistics Agency, the International Energy Agency (IEA), and the United Nations Development Programme (UNDP). The findings indicate that Uzbekistan has made significant progress in the field of green energy, although further improvements in technological and grid infrastructure are still needed.

Keywords: renewable energy, solar energy, wind power, sustainable development, SDG 7, green economy, Uzbekistan’s energy system.

Kirish.

BMT tomonidan belgilangan Barqaror rivojlanish maqsadlarining 7-bandi (SDG-7) barcha uchun arzon, ishonchli va ekologik toza energiyani ta’minlashga qaratilgan. Ushbu maqsad

energiya xavfsizligi, uglerod chiqindilarini kamaytirish va “yashil” iqtisodiy o‘shishni ta’minlashni ko‘zda tutadi.

O‘zbekiston energiya tizimi tarixan tabiiy gaz va boshqa qazilma yoqilg‘ilarga tayanib kelgan. 2018-yildan boshlab qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. 2030-yilgacha bo‘lgan energetika strategiyasiga ko‘ra, mamlakat umumiy energiya ishlab chiqarishining kamida 25 foizini qayta tiklanuvchi manbalardan olishni maqsad qilgan.

Navoi, Buxoro, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida amalga oshirilayotgan quyosh va shamol loyihalari bu yo‘nalishda muhim rol o‘ynamoqda. Shu bilan birga, moliyalashtirish, texnologik transfer va tarmoq infratuzilmasi bilan bog‘liq muammolar ham mavjud.

Tadqiqotning maqsadi O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining SDG-7 maqsadlariga ta’sirini, ularning ekologik va iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish hamda xalqaro tajriba bilan solishtirishdir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda O‘zbekiston Energetika vazirligi, Stat.uz, IEA, va UNDPning 2018–2024-yillardagi ochiq ma’lumotlari tahlil qilindi.

Tahlil quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. Qayta tiklanuvchi energiya quvvatining (MW) o‘shishi;
2. Qayta tiklanuvchi manbalarning umumiy ishlab chiqarishdagi ulushi (%);
3. IEA koeffitsientlari asosida kamaygan CO₂ chiqindilarining hisoblanishi (1 MWh = 0,9 tonna CO₂).

Qo‘shimcha ravishda, Jahon bankining “Uzbekistan Energy Transition Roadmap” (2023) hisobotidagi ma’lumotlar va mahalliy tadqiqotlar (Tadjiev, 2022; Mirzaev, 2023) bilan qiyosiy tahlil olib borildi.

Natijalar.

Quyidagi jadvalda 2018–2024 yillar davomida O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya quvvatining o‘shishi, uning umumiy ishlab chiqarishdagi ulushi va kamaytirilgan CO₂ chiqindilari ko‘rsatilgan.

Jadval 1.

O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya quvvatining o‘shishi, ulushi va kamaytirilgan CO₂ chiqindilari (2018–2024).¹

Yil	Qayta tiklanuvchi quvvat (MW)	Ulushi (%)	Oldini olingan CO ₂ (ming t)
2018	100	0,3	120
2020	350	1,1	430
2022	1200	3,5	1800
2024	2400	4,5	3200

¹ Energetika vazirligi (2024), IEA (2024), UNDP (2023) ma’lumotlari asosida jadval muallif tomonidan yaratilgan.

Tahlil natijalariga ko‘ra, 2018–2024 yillarda qayta tiklanuvchi energiya quvvati 24 barobarga oshgan, natijada 3 million tonnadan ortiq CO₂ chiqindilarining oldi olingan. Masdar, ACWA Power va Total Energies kabi kompaniyalar ishtirokidagi loyihalar energiya tizimini diversifikatsiya qilishda muhim rol o‘ynamoqda.

Muhokama.

O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energiya sohasida ijobiy o‘shishga erishgan bo‘lsa-da, tarmoq infratuzilmasining eskirganligi, energiya saqlash texnologiyalarining sustligi va mahalliy ishlab chiqarishning yetarli emasligi bu jarayonni sekinlashtirmoqda. Jahon banki va IEA ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatning 2030-yilgacha 7–8 GW yangi quyosh va shamol quvvatlarini ishga tushirish rejasi amalga oshsa, SDG-7 maqsadlariga sezilarli hissa qo‘shiladi. UNDP (2023) hisobotida O‘zbekistonda yashil investitsiyalar hajmi 1,2 mlrd AQSH dollaridan oshgani qayd etilgan, bu sohaning iqtisodiy salohiyatini ko‘rsatadi.

Xulosa va tavsiyalar.

O‘zbekiston SDG-7 maqsadlariga erishish yo‘lida muhim bosqichga yetdi. Qayta tiklanuvchi energiya loyihalari mamlakatning energiya xavfsizligini mustahkamlaydi va uglerod chiqindilarini kamaytiradi.

Biroq, texnologik modernizatsiya, energiya saqlash tizimlari va mahalliy ishlab chiqarishni rag‘batlantirish orqali bu jarayonni tezlashtirish zarur.

Tavsiyalar:

1. Qayta tiklanuvchi energiya uchun soliq va bojxona imtiyozlarini kengaytirish;
2. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun “yashil kredit” dasturlarini joriy etish;
3. Energiya saqlash va raqamli boshqaruv tizimlarini (smart-grid) rivojlantirish;
4. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda yashil investitsiyalarni kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Energetika vazirligi (2024). O‘zbekiston 2030-yilgacha energiya strategiyasi.
2. IEA (2024). Energy Statistics of Uzbekistan. Paris: International Energy Agency.
3. UNDP (2023). Green Economy Report: Uzbekistan.
4. World Bank (2023). Uzbekistan Energy Transition Roadmap. Washington, D.C.
5. Tadjiev B. (2022). Qayta tiklanuvchi energiya investitsiyalarining iqtisodiy samaradorligi. TDIU Ilmiy Axborotnomasi.